

TURKISTONDA JADIDCHILIKNING ILM-MA'RIFAT VA MILLIY OZODLIK YO'LIDA TUTGAN O'RNI

Turayeva Dilafroz Rustamboyyevna

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti Psixologiya kafedrası dotsenti

Normaxamotova Durdona

Mehriddinova Zumrad

Normatova Feruza

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

3-bosqich talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiston hayotini tubdan o'zgartitishga turtki bo'lgan jadidlar harakatining paydo bo'lish sabablari, ularning asoschilari bo'lmish Ismoil G'aspirali, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulhamid Cho'lpon, Abdulla Avloniylarning ilm-mar'rifat, erk va ozodlik yo'lida kurashganliklari haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: feodal qoloqlik, jadidlar otasi, milliy, uyg'onish davri, qadriyatlar Tarbiyai atfol, fabrika, gimnaziya.

Annotation: This article discusses the reason behind the emergence of the Jadid movement, which aimed to radically transform the life of Turkistan. It elaborates on the efforts of key figures, including Ismail Gaspirali, Makhmudkhoja Behbudi, Abulhamid Cholpon, and Abdulla Avloniy, who is strived for enlightenment, freedom and independence.

Key words: feudal backwardness, father of the past, national, renaissance, values, education, factory, gymnasium.

Аннотация: В данной статье рассматриваются причины возникновения джадидского движения, целью которого было радикально преобразовать жизнь Туркестана. Освещаются усилия ключевых фигур, таких как Исмаил Гаспринский, Махмудходжа Бехбуди, Абдулахамид Чулпан и Абдулла Авлони, которые боролись за просвещение, свободу и независимость.

Ключевые слова: феодальная отсталость, отец прошлого, национальность, ренессанс, ценности, образование, фабрика, гимназия.

XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarida O’rta Osiyo Rossiya imperiyasining mustamlakasi bo’lib qoldi. Bu davrda hududning iqtisodiy, madaniy va ma’naviy sohalarda jiddiy tanazzulga yuz tutganligi barcha qatlamdagi aholining hayotiga salbiy ta’sir ko’rsatdi. Rossiya imperiyasi, o’zining mustamlaka siyosatiga binoan, nafaqat milliy qadriyatlarni, balki aholining ilm olish va savodli bo’lish imkoniyatlarini ham chekladi. Turli kutubxonalar va ilmiy muassasalar yopildi, ilmiy va ma’naviy taraqqiyotga qarshi keng ko’lamli to’siqlar qo’yildi. Shu bilan birga, imperiya hukumatining musulmonlarga nisbatan nafrati va bepisandligi, ularni inson huquqlari va erkinliklaridan mahrum etish, o’zlarining manfaatlarini amalga oshirish uchun bu hududda ko’plab iqtisodiy va madaniy infratuzilmani yaratganiga qaramay, hali ham xalqni asosan iqtisodiy va siyosiy jihatdan zulm ostida qoldirishda davom etdi.

Shunday og’ir sharoitda, Turkistonda feodal qoloqlikka barham berish, milliy o’zlikni saqlab qolish va xalqlarni ma’rifatli qilish maqsadida jadidchilik harakati paydo bo’ldi. Jadidchilik, arab tilidan olingan "yangi" degan ma’noni anglatuvchi so’z bo’lib, yangilik va o’zgarishlar tarafdori bo’lgan, ayniqsa, ilm-ma’rifat sohasida jiddiy islohotlarni amalga oshirishni maqsad qilgan harakatni bildiradi.

Jadidchilik harakatining asoschilaridan bo’lgan Abdulhamid Cho’lpon, Abdulla Avloniy, Mahmudxo’ja Behbudiy va Abdurauf Fitrat kabi ilg’or ziyolilar mustamlakachilarning zulmiga qarshi turib, xalqni ilm bilan qurollantirish va milliy ozodlikni qo’lga kiritish uchun kurashdilar. Ularning fikriga ko’ra, ilm-ma’rifatni kengaytirish, xalqni uyg’otish va ijtimoiy va siyosiy erkinliklarni ta’minlash, mustamlakachilarning asorati ostida qolgan jamiyat uchun yagona yechim edi.

Jadidchilik harakati nafaqat ilmiy islohotlarni amalga oshirishga, balki jamiyatni yaxshilash va yangilashga intildi. Jumladan, ular yangi maktablar ochib, o’quv dasturlarini zamonaviylashtirishga harakat qildilar. Bundan tashqari, madaniyat va adabiyot sohasida yangiliklar kiritish, milliy qadriyatlarni saqlashga alohida e’tibor

qaratildi. Bu harakat, ayniqsa, yoshlarni ilm va ma’rifatga chaqirib, ularni turli ijtimoiy masalalarda o’z fikrini bildirishga va jamiyatda o’z o’rnini topishga rag’batlantirdi.

Shu tariqa, jadidchilik harakati O’rta Osiyoda yangi bir davrning boshlanishiga turtki bo’ldi. Bu harakat, nafaqat iqtisodiy va madaniy taraqqiyotga, balki milliy mustaqillik uchun kurashga ham katta ta’sir ko’rsatdi. Jadidlarning faoliyati, o’z davrida barcha ijtimoiy qatlamlarni uyg’otgan va yangi fikrlarning keng tarqalishiga zamin yaratgan.

Turkiston taraqqiyparvarlari tomonidan birinchi marta amalga oshirilgan chora tadbirlar qatorida diniy-dunyoviy bilimlarni egallash, Qur’on oyatlarini, hadislarini to’g’ri talqin qilish, ta’limni rivojlantirish kabilar bor edi. Ana shunday harakatlar orasida “Tarbiyai atfol” (Bolalar tarbiyasi) jamiyati alohida o’rin egallaydi. Bu jamiyat Buxoro ma’rifatparvarlari: Usmonxo’ja, Abduvohid Burhonov, Hamidxo’ja Meqriy kabilar tomonidan asos solingan. “Tarbiyai atfol” ma’rifiy jamiyati iste’dodli yoshlarni chet ellarga yuborish, usuli jaded maktablarini qo’llab quvvatlash, olgan bilimlari bilan xalqni rivojlanishiga hissa qo’shish hamda ular uchun qayg’urgan jadidlarni qo’llab quvvatlashdir. Bu jamiyat 1911-yil 15 nafar, 1912-yil 30 nafar talabalarni o’qishga yuborgan.

“O’rta Osiyo jadidlar otasi” deb tanilgan Mahmudxo’ja Behbudiy Turkistonning ilm-ma’rifat sohasidagi ilg’or islohotchisi sifatida tarixda o’zining beqiyos rolini o’ynadi. Uning harakatlari va ilmiy ishlari O’rta Osiyoda yangi davrning boshlanishiga sabab bo’ldi. Behbudiy, asosan, Turkiston va O’zbekistonda milliy o’zlikni anglash, ma’rifatparvarlik va ilmni rivojlantirishga bo’lgan ulkan hissa qo’shgan shaxs sifatida tanilgan. Samarqandda muftiylar oilasida tavallud topgan Behbudiy, o’zining ilm-fan va san’atga bo’lgan katta mehrini yoshligidan ko’rsatgan. U o’zining asarlari orqali jamiyatni yangilashga, o’z xalqini taraqqiyot sari boshlashga intilgan.

Behbudiy, birinchi navbatda, o’zbek dramaturgiyasining asoschisi sifatida ham tanilgan. Uning dramaturgiyadagi asarlari, xususan, “Padarkush” dramasi, bugungi kunda ham o’zining dolzarbligi va mavzularining hayotiyliigi bilan teatr

sahnalaridan tushmay kelmoqda. Bu asar jamiyatda mavjud bo’lgan ijtimoiy, axloqiy va tarbiyaviy masalalarni o’tkir tarzda ko’taradi. “Padarkush” dramasi orqali Behbudiy, yosh avlod tarbiyasi, ota-onaga hurmat, ilmga intilish kabi muhim qadriyatlarni targ’ib qiladi. Asar, shuningdek, jaholat va ilmning to’qnashuvini tasvirlab, o’z jamiyatini yangilash, ilmi va ma’rifatli qilish zarurligini urg’ulaydi.

Behbudiy o’z asarlarini nafaqat adabiyot sohasida, balki ijtimoiy va siyosiy fikrni shakllantirishda ham muhim vosita sifatida ishlatdi. Uning “Oyna” jurnali va “Samarqand” gazetasida chop etilgan maqolalari xalqni ma’rifatga chaqirdi va o’zbek jamiyatini yangilash uchun ilm, madaniyat va tafakkur kuchidan foydalanishni targ’ib qildi. Shuningdek, Behbudiy tomonidan tashkil etilgan “Behbudiya kutubxonasi” ham ma’rifatparvarlik harakatining muhim qismi bo’lib, o’zbek xalqining ma’naviy salohiyatini oshirishga xizmat qilgan.

Mahmudxo’ja Behbudiyning eng muhim g’oyalari, albatta, milliy birlikni saqlash va Turkistonni rivojlantirishga qaratilgan edi. U “Haq olinur, berilmas” degan shior bilan xalqni birlashishga, o’z mustaqilligi va yuksalishi uchun kurashishga undagan. Bu shior, bugun ham, musulmon ahlini birlashtirishga va o’z millatining ma’naviy, iqtisodiy rivojlanishini ta’minlashga chaqirishda ahamiyatini yo’qotmagan.

Behbudiy o’z davrining ilg’or ziyolisi bo’lib, o’zining ma’rifatparvarlik yo’lida olib borgan faoliyati orqali Turkistonning ijtimoiy va madaniy rivojlanishiga katta hissa qo’shgan. Uning asarlari va g’oyalari, bugungi kunda ham, ilmiy, adabiy va madaniy taraqqiyotda yo’l-yo’riq bo’lib xizmat qilmoqda. Jadidchilik harakatlari namoyondalaridan bo’lmish Ismoil G’aspirali, Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy va Cho’lpon kabilar ham Turkistonning siyosiy va madaniy uyg’onishida muhim rol o’ynaganlar. Jadid xalqinini ma’rifatlantirish uchun gazeta va jurnallar chiqara boshlashgan. Eng mashhur nashrlar qatorida Ismoil G’aspiralining “Tarjimon” gazetasi va Turkistonda “Sadoyi Turkiston” nashri mavjud. Ular bu matbuotlar orqali ular milliy ongini uyg’otish va zamonaviy hayot haqidagi fikrlarni targ’ib qilishdi. Achinarlisi, Turkistondagi bu jadidchilik faoliyati ham silliqqina kechgani yo’q. Ularni yangi usuli jadid maktablar ochishiga, xalqni millatparvarlikka yetaklashiga, birlashishiga to’sqinlik qilishgan hamda bunday

yuksalish yo’lida necha-necha ziyolilarimiz, ma’rifatparvar jadidlarimiz qatag’on qilindi yoki Sibirga surgun qilindi. Afsuski, ularning oltinga teng kitoblarining ancha qismi ular bilan birga yo’q qilindi. Lekin shunga qaramay, ularning bizgacha yetib kelgan qimmatbaho asarlari hali ham sevib o’qilmoqda, teatr sahnalarida ijro etilmoqda.

Xulosa

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkistonda jadidchilik harakati ilm-ma’rifat va madaniy yangilanishning yangi bosqichini boshlab berdi. Jadidlar, o’z faoliyatlari orqali, mintaqada savodxonlikning oshishiga, zamonaviy ta’lim tizimining shakllanishiga va milliy ongning mustahkamlanishiga katta hissa qo’shdilar. Ularning islohotlari nafaqat ma’rifat sohasida, balki jamiyatning madaniy va siyosiy hayotida ham muhim o’zgarishlarga olib keldi.

Jadidchilik harakati, birinchi navbatda, savodxonlikni oshirishga qaratilgan islohotlar bilan boshlandi. Jadidlar, yangi maktablar ochib, o’quv dasturlarini yangiladilar, qadimiy an’analarga qarshi turib, ilm-fan va ma’rifatni jamiyatga keng tarqatishga harakat qildilar. Ularning faoliyati natijasida, Turkistonda savodxonlik darajasi oshdi va ko’plab yoshlar ilm olish imkoniyatiga ega bo’ldilar. Bu o’zgarishlar zamonaviy ta’lim tizimining shakllanishi va ilmiy yondashuvning keng tarqalishiga yo’l ochdi.

Jadidlarning islohotlari, shuningdek, milliy ongning mustahkamlanishiga ham olib keldi. Ular o’z xalqining tarixiy va madaniy qadriyatlarini tiklash, milliy o’zlikni saqlashga intildilar. Milliy til, adabiyot, san’at va madaniyat sohalarida amalga oshirilgan yangilanishlar, Turkiston jamiyatida milliy g’urur va o’ziga xoslikni shakllantirdi. Bu jarayon, natijada, mustaqillik g’oyalarini shakllantirishga va Turkiston xalqining o’z kelajagini belgilashda ishtirok etishga tayyor bo’lishiga turtki bo’ldi.

Jadidchilik harakati, nafaqat ma’rifiy yangilanishni amalga oshirish, balki Turkiston jamiyatini madaniy va siyosiy jihatdan o’zgartirishga ham katta hissa qo’shdi. Bu harakatning asoschilari ilm-fan va tafakkurning yangi yo’nalishlarini yaratdilar va jamiyatda erkin fikrlashni rag’batlantirdilar. Ularning faoliyati, bugungi

kunda ham, ijtimoiy va siyosiy o’zgarishlarning poydevorini tashkil etgan va mustaqil davlat qurilishi uchun zarur bo’lgan poydevorlarni yaratgan.

Shunday qilib, jadidchilik harakati, o’zining ma’rifatparvarlik islohotlari bilan, Turkiston jamiyatining madaniy, ilmiy va siyosiy taraqqiyotida ulkan burilish yasadi. Bu harakat nafaqat o’sha davrning, balki kelajakda mustaqil va erkin jamiyatning shakllanishiga katta ta’sir ko’rsatdi. Jadidlarning izlanishlari va islohotlari bugungi kunda ham, zamonaviy jamiyatda davom etayotgan o’zgarishlarga, milliy qadriyatlarni tiklash va rivojlantirishga turtki bo’lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Muslimbek Alijonov, Qatag’on qurbonlari xotirasi davlat kichik ilmiy xodimi.
2. 10-sinf O’zbekiston tarixi darsligi
3. https://oz-sputniknews-uz.cdn.ampproject.org/v/s/oz.sputniknews.uz/amp/20231015/mahmudxoja-behbudiy-biografiya-39977022.html?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D
4. Husnida Numonjon qizi. Scientific Progress. Jadidlar faoliyatida ma’rifatparvarlik va barkamol avlod tarbiyasi masalalari.
5. 9-sinf O’zbekiston tarixi darsligi.